

М.В. Антонюк^{1,2}, Т.А. Гвозденко¹

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РОССИИ

¹ Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения, Владивосток

² ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток

В статье освещаются исторические вехи санаторно-курортного лечения в России. Отмечены основные тенденции его развития в разные исторические периоды. Показаны достижения курортного дела в советский период и проблемы развития санаторно-курортного комплекса России в период рыночных отношений. Освещена роль научных исследований в становлении курортного дела. Представлены данные о медицинской и социально-экономической эффективности санаторно-курортного лечения. Показано, что в современном этапе необходима целенаправленная стратегия курортно-рекреационного развития, включающая комплексную оценку существующих и новых природных лечебных ресурсов, их курортное освоение, разработку новых медицинских технологий по применению природных лечебных факторов, а также создание организационно-правовых форм, позволяющих эффективно развивать санаторно-курортную отрасль.

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, Россия, история.

Для цитирования: Антонюк М.В., Гвозденко Т.А. Исторические аспекты развития санаторно-курортного лечения в России // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2018; 2(74): 4–10. DOI: 10.5281/zenodo.1296764

Для корреспонденции: Антонюк М.В., e-mail: antonyukm@mail.ru

Поступила 04.05.18

M.V. Antonyuk^{1,2}, T.A. Gvozdenko¹

HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF SANATORIUM-SPA TREATMENT IN RUSSIA

¹ Vladivostok Branch of the «Far Eastern Scientific Center of Physiology and Pathology of Respiration» – Institute of Medical Climatology and Rehabilitation Treatment, Vladivostok, Russia

² Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The article highlights the historical milestones of sanatorium and resort treatment in Russia. The main trends of its development in different historical periods are noted. Showing the achievements of the resort business in the Soviet period and the problems of the development of the sanatorium-and-spa complex of Russia in the period of market relations. The role of scientific research in the development of the resort business is highlighted. Data on the medical and socio-economic effectiveness of sanatorium treatment are presented. It is shown that a purposeful strategy of resort and recreational development is needed at the present stage, including a comprehensive assessment of existing and new natural curative resources, their resort development, the development of new medical technologies for the application of natural healing factors, and the creation of organizational and legal forms that allow the effective development of a sanatorium-spa branch.

Key words: sanatorium-and-spa treatment, Russia, history.

For citation: Antonyuk M.V., Gvozdenko T.A. Historical aspects of development of sanatorium-spa treatment in Russia. *Health. Medical ecology. Science*. 2018; 2(74): 4–10. DOI: 10.5281/zenodo.1296764

For correspondence: Antonyuk M.V., e-mail: antonyukm@mail.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Поступила 04.05.18

Accepted 23.05.18

Сегодня очевидно, что курортное лечение, базирующееся на применении природных физических факторов, позволяет достичь устойчивой ремиссии без угрозы прогрессирования заболевания и перехо-

да его в более тяжелые формы [1,2]. Понятие «курорт» (нем. kurort – от kur – лечение и ort – место) в толковом словаре Даля трактуется как лечебное место, куда отправляются особенно летом больные

и желающие развлечься. На современном этапе понятие «курорт» определяется как освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, находящаяся и располагающая природно-лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями, и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, что отражено в Федеральном Законе «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (№ 26-ФЗ от 23.02.1995 г.).

История использования лечебных свойств природы уходит в глубокую древность. В памятнике индийской литературы «Ригведе» (1500 лет до н.э.) содержатся сведения о «священных купелях» при храмах, в которые погружали больных людей. В Ветхом и Новом заветах упоминаются Силоамская купель, священное озеро Бетesda под Иерусалимом, в которых купали больных. В Греческой мифологии описано, что Геркулес, прежде чем вступить в бой с орлом Зевсом за освобождение Прометея, набирался сил, купаясь в богатырских источниках Кавказа. В произведениях Гомера, Аристотеля говорится об использовании минеральных вод с лечебными целями в Древней Греции. Плутарх свидетельствует о том, что горячие источники на острове Эвбея привлекали больных из самых отдаленных районов [3]. Гиппократу, величайшему врачу-философу древней Греции, принадлежат высказывания, свидетельствующие о его отношении к лечебным свойствам природных факторов:

- *«Природа – врач болезней. Природа сама находит пути без участия мысли. Природа, не обучаясь, сама по себе знает всё, делает то, что подобает»;*
- *«Лечит болезни врач, но излечивает природа»;*
- *«Медицина, есть искусство подражать целебному воздействию природы».*

Сведения о целебных природных ресурсах на территории современной России также относятся к глубокой истории. Жители Кавказа с давних пор знали о существовании целебных вод. Название минеральной воды «Нарзан» происходит от кабардинского диалекта «нарт-сэнэ», что обозначает «напиток богатырей». Нарзан считался источником силы в племени – нартов, жившего на Северном Кавказе. Арабский путешественник Ибн Баттута, посетив Кавказ в 1377 году, писал, что на Пятигорье находится горячий источник. В дальнейшем о целебных свойствах минеральных вод и озерных грязей сообщали многие путешественники, посетившие Кавказ. В Крыму, в окрестностях Сакского озера обнаружено врачебное святилище. Люди, страдавшие ревматизмом, купались в этом озере и считали себя выздоровевшими. В сочинении Плиния «История природы» (I век н.э.) есть упоминание о городе Парасине (современный Саки), который обладает *«землей, исцеляющей всякие раны»* [3,4].

География природных лечебных богатств России в течение многих столетий не была изучена. Отдельные природные богатства в различных районах России в тот период использовались лишь эмпирически. Развитие отечественных курортов началось во время Петра I. Император неоднократно лечился *на «водах»* в Западной Европе. В 1715 г., вернувшись после успешного лечения в городке Пирмонт (Германия), Петр приказал придворным медикам *«искать в нашем государстве ключевых вод, которыми можно пользоваться от различных болезней»*. А в 1717 г. последовал Указ «О приискании в России минеральных вод».

Вскоре в Олонецкой губернии были обнаружены минеральные воды. В 1719 г. близ Петрозаводска возле минерального источника построили дворец, в котором жил царь с семьей. Именно здесь и зародился первый курорт в России – Марциальные воды. После смерти царя курорт пришел в упадок и, по сути, прекратил свое существование. Его возрождение началось уже в 1964 г. Сегодня бальнеологический и грязевой курорт «Марциальные воды» является известным лечебно-курортным комплексом, памятником российского историко-культурного наследия.

По указу Петра I были составлены правила пользования минеральными водами – «Дохтурские правила». Так были введены обязательные условия пользования лечебными водами на курортах России.

В начале XIX века минеральные воды обнаруживают и в других регионах России. Так, вскоре после 1719 г. были заложены «бани» на Липецких соленых водах, которые стали базой второго отечественного курорта. Открываются курорты Хилово (Псковская обл.), Старая Русса (Новгородская обл.). Несколько позже открываются курорт Кашин (Тверская обл.), Сергиевские минеральные воды (Самарская обл.). С присоединением к России Кавказа, Крыма, Средней Азии, богатых лечебными местностями, курортное дело начинает развиваться более интенсивно.

Интересна история развития и становления такого крупного курортного района, как Кавказские Минеральные Воды [5, 6]. Первые исторические сведения о «горячих водах» Пятигорья, как представлено выше, относятся к XIV в. и принадлежат арабскому путешественнику Ибн-Батуте. В ходе освоения земель Северного Кавказа были открыты новые минеральные источники. В 1803 г. близ источников углекислых минеральных вод (нарзана) возникли первые жилые строения, получившие название крепости Кисловодской. Император Александр I признал этот регион лечебной местностью государственного значения. В 1820–1830-х гг. только начиналось зарождение будущих курортов на Кавказе. В этот период под «курортом» понималось наличие природного источника (минеральных вод, лечебных грязей и т.п.), *«парка для прогулок и жилых домов, которые снимали отдыхающие целиком или частично»*. В 1822 г. в Кис-

ловодске на средства правительства была построена двухэтажная ресторация с колоннадой и лестницей, спускавшейся в парк к источнику. В 1846 г. Кавказские Минеральные Воды были переданы в ведение наместника кавказского князя М.С. Воронцова. К 1858 г. завершилось строительство Нарзанной галереи. В этот период начинается розлив минеральной воды курорта Ессентуки в бутылки и ее продажа в другие районы страны. К середине века эта вода отправлялась в Петербург, Москву, Ростов.

В этот период наряду с поездками «на воды» в Европу, стали практиковаться и путешествия на Кавказ. В таких условиях посещение лечебных местностей в пределах империи стало модой для аристократической публики. Оздоровлением были озабочены как гражданские лица, путешествовавшие зачастую семьями, так и офицеры, находившиеся в составе действующей армии на Кавказе. Некоторые из них оставили путевые заметки, письма родным и друзьям, в которых делились своими впечатлениями о пребывании на курортах. А.С. Пушкин, побывав в Тифлисе в 1829 г., описывает «славные тифлиские бани»: *«горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлиских бань»*. М.Ю. Лермонтов в письме, отправленного из Тифлиса в 1837 г. другу С.А. Раевскому, так характеризует лечебное действие вод: «приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить – в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров».

Постепенно география изучения минеральных вод начинает расширяться. В 1830 г. были основаны Одесские грязевые курорты, в 1867 г. – курорт Белокуриха на Алтае. С 1836 г. действовало отделение Симферопольского госпиталя для больных ревматизмом на берегу Сакского озера [3].

Открытие новых месторождений минеральных вод, грязей требовало оценки их лечебных свойств и обоснования клинического применения. В 1855 году было издано «Полное, систематическое, практическое, описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в Российской империи, с присовокуплением краткого описания известных заграничных минеральных вод и патологии хронических болезней», составленное К.И. Грум-Гржимайло. В 1863 г. в Пятигорске организовывается первое в России научное общество по курортному делу – Русское бальнеологическое общество, которое возглавило деятельность по развитию отечественной курортологии [7]. Во второй половине XIX в. были обследованы лечебно-климатические местности Крыма, Средней Азии, Грузии. Но научная работа по изучению природных лечебных факторов велась преимущественно силами энтузиастов, таких как Ф.П. Гааз, Ф.А. Баталин, А.П. Нелюбин, А.И. Воейков. В своих выступлени-

ях и публикациях выдающиеся врачи С.П. Боткин, Н.И. Пирогов, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов неоднократно подчеркивали важность курортного лечения в комплексной терапии.

Постепенно освоение природных ресурсов переваливает через Урал. В 1868 году исследователь Афанасий Бушуев открыл минеральные источники на побережье Охотского моря вблизи нынешнего Магадана (курорт «Талая»). В 1878 году открывается курорт с водогрязелечебницей в городе Соль-Илецк, расположенный в 70 км от Оренбурга.

В этот период началось систематическое изучение минеральных вод. Были созданы общекурортные службы, начала развиваться общекурортная инфраструктура (гостиницы, дороги и т.д.) и развлекательная индустрия – строились курортные залы, где давались балы и проводились концерты. В 1912 г. по официальной статистике в России действовало 72 курорта. В 1914 г. был принят закон «О санитарной и горной охране лечебных местностей». В 1915 г. в Петрограде состоялся съезд по вопросам улучшения состояния отечественных лечебных местностей.

После Октябрьской революции 1917 г. последовали преобразования, которые заложили основы развития санаторно-курортного дела в стране. В 1918 г. все курорты были объявлены государственной собственностью. Создавались специализированные научные учреждения. В 1920 г. был организован Бальнеологический институт на Кавказских Минеральных Водах, затем Центральный институт курортологии в Москве, Институт имени И. М. Сеченова в Крыму. Такие же институты появились в Одессе, Тифлисе, Сочи, Баку и других городах.

С 1923 г. развитие курортного дела было возложено на главное курортное управление Наркомздрава во главе с Н.А. Семашко. В этот период на Кавказских Минеральных Водах некоторые крупные здания были переоборудованы в санатории. Началось строительство новых профсоюзных санаториев и лечебных учреждений. Только в Кисловодске было создано 20 новых санаториев. В 1935 году состоялся XVI съезд Советов РСФСР, на котором обсуждался вопрос о комплексном изучении крупных курортных районов с целью выявления на конкретных территориях новых минеральных источников, месторождений лечебных грязей и определения климатогеографических районов для курортного строительства. Постановление этого съезда дало новый импульс развитию курортов. В 1930-е гг. курортные учреждения перешли на круглогодичную работу, возросла пропускная способность курортов. К началу 1940 г. в СССР функционировали 3600 санаториев и домов отдыха на 470 тысяч мест. Новые курорты создавались на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

В годы войны на базе санаториев была развернута мощная госпитальная база [8]. Только на курорте

Кавказские минеральные воды работали госпитали на 30 тыс. человек. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) нанесла огромный ущерб ведущим курортным территориям. Санатории, оказавшиеся на оккупированных фашистами территориях, были полностью или частично разрушены. В сохранившихся курортах создавались специализированные санатории для инвалидов Отечественной войны.

Сразу после войны принимается специальное постановление Правительства о восстановлении курортов Кавказских Минеральных Вод, Южного берега Крыма, Черноморского побережья Кавказа, Прибалтики и др. За пять послевоенных лет были восстановлены и реконструированы разрушенные санатории и построены новые. К 1950 году число мест в здравницах превысило довоенный уровень. В основу развития курортного дела этого периода были положены бережное отношение к природным лечебным факторам и окружающей среде в целом, рациональное использование курортных территорий, проведение работ по реконструкции и расширению действующих курортов, освоению новых районов, пригодных для организации лечения и отдыха трудящихся.

В результате гидрогеологических исследований на территории России было выявлено свыше 5 тыс. источников минеральных вод различного химического и газового состава (углекислые, азотные, метановые и т.д.), свыше 700 озер и лиманов, богатых лечебными грязями, установлены закономерности и распространения природных лечебных ресурсов и составлены карты их расположения. Создавалась и развивалась санаторная база в Сибири и на Дальнем Востоке. Характерная особенность того периода заключалась в формировании фундаментального научного базиса курортного лечения. Были организованы институты курортологии в Москве, Одессе, Ялте, Сочи, Сухуми, Ереване, Баку, Ташкенте, Екатеринбурге, Томске. Активно велись научные исследования механизмов действия минеральных вод, лечебных грязей, уточнялись показания и противопоказания.

В процессе своего развития курортная отрасль претерпевала существенные изменения. В лечебную практику наряду с использованием природных лечебных факторов все шире внедрялись физиотерапевтические, психотерапевтические и другие методы лечения. Менялись и требования общества курортам [9]. В советский период окончательно сформировался основной тип лечебных учреждений на курортах – санаторий. Природные лечебные факторы в санаториях начали применять в сочетании с диетотерапией, лечебной физкультурой, преформированными физическими факторами и другими методами лечения. Санатории были однопрофильными или многопрофильными, состоящими из нескольких специализированных отделений. Имелись санатории и более узкого профиля, куда больных на-

правляли в соответствии со специально разработанными медицинскими показаниями (активные формы туберкулеза, болезни позвоночника и спинного мозга, астма, диабет и др.). Было введено амбулаторно-курсовочное лечение, когда больной размещался в гостиницах, пансионатах и был прикреплен для лечения к санаторию. Активно развивался детский санаторно-курортный отдых. Создавались мощные агломерации такие как Большие Сочи, Большая Ялта, Кавказские Минеральные Воды, Юрмала.

В результате в СССР была построена система санаторно-курортного лечения и оздоровления, которая не имела аналогов в мировой практике. Санаторно-курортное лечение являлось частью трехэтапной системы оздоровления населения, при этом соблюдался принцип преемственности поликлиника-стационар-санаторий. Была сформирована и внедрена централизованная система планирования и управления санаторно-курортным комплексом, что обеспечивало условия его стабильного существования и развития [10].

Распад СССР и переход к рыночной экономике не мог не отразиться на санаторно-курортной отрасли в России. Россия потеряла основные курортные зоны на Балтике, в Карпатах, в Крыму и др., что существенно сократило рекреационное пространство. В этот период резко уменьшилась материальная база. Существенный ущерб был нанесен научному обеспечению курортного дела в России.

В условиях перестройки на рыночные механизмы экономики санаторно-курортная система столкнулась с большими трудностями. Начавшиеся реформы разрушили основы прежнего функционирования курортного комплекса страны и привели к кризису в курортной сфере [11]. Государство перестало выделять средства на развитие санаторно-курортного комплекса, общее обнищание населения привело к кризису в курортном комплексе страны. Если в 1990 году функционировало 7431 санаторно-курортных организаций, то к 2000 году их количество уменьшилось до 4876. Децентрализация и неопределенность с правами собственности в этой сфере привели к тому, что санаторно-курортная деятельность в этот период зачастую осуществлялась стихийно, отсутствовало должное регулирование и контроль за ней со стороны государства. Со временем многие здравницы в соответствии с российским законодательством приобрели новые организационно-правовые формы. В 2001 году в государственном секторе осталось чуть более трети (35,5%) здравниц, остальные здравницы приобрели статус акционерных обществ (товариществ) или являются курортными филиалами крупных предприятий.

С развитием рыночных отношений курортный комплекс изменялся не только количественно, но и качественно. С изменением условий функциони-

рования санаторно-курортной отрасли, возникла необходимость в разработке новых структурно-организационных форм, учитывающих региональные особенности и рекреационно-оздоровительные возможности курортных факторов. Кроме того, эти формы должны были учитывать закономерности бизнеса и обеспечивать повышение рентабельности санаторно-курортной отрасли [12].

В период рыночных отношений появилась опасность излишней коммерциализации санаторно-курортного лечения. Это приводит с одной стороны – к исчезновению дешевых, но необходимых для полноценного лечения, медицинских услуг, снижению доступности санаторно-курортных услуг вследствие роста цен на путевки; с другой стороны – к сокращению научно-исследовательских работ в области курортологии [13]. Среди ученых в области экономики санаторно-курортного обслуживания высказывается мнение, что основную роль в подъеме экономики санаторно-курортной отрасли страны может сыграть сочетание современных лечебно-профилактических технологий с разнообразными услугами и технологиями туристского бизнеса (маркетинг, менеджмент, гостеприимство) – мощной индустрии отдыха и развлечений [11].

В настоящее время можно констатировать, что курортное дело в России после длительного периода стихийного выживания санаторно-курортных учреждений получило постепенное развитие [14]. Сохранившиеся в переходный период санатории, пансионаты и дома отдыха укрепляют материальную базу, приобретая современное оборудование, внедряют новые медицинские технологии. Не вызывает сомнения необходимость сохранения лучших традиций отечественной курортологии, способствующих сохранению здоровья населения страны. По результатам многолетних исследований Пятигорского НИИ курортологии применение курортного лечения больных взрослых и детей с распространенными хроническими заболеваниями способствует достижению высокого медико-социального и экономического эффекта [15]:

- *медицинский эффект* – снижение количества и частоты обострений заболевания в 2,5–3 раза, сокращение частоты госпитализации в 1,5–2 раза, снижение средней длительности случая госпитализации на 20–30%, сокращение средней длительности 1 случая временной нетрудоспособности на 30–40%, увеличение периода ремиссии основного заболевания в 3,5–4 раза, сопутствующих заболеваний в 1,5–2 раза, уменьшение прогрессирования заболеваний, за счет улучшения показателей функционального состояния органов и систем организма, повышение физиологических резервов организма).

- *социальный эффект* – улучшение качества жизни, восстановление бытовых, профессиональных

и социальных функций, снижение инвалидизации, увеличение трудового потенциала и профессионального долголетия;

- *экономический эффект* – возвращение к трудовой деятельности в 3–4 раза чаще, снижение стоимости выплат по социальному страхованию, снижение финансовых затрат на лечение в 2–2,5 раза (за счет уменьшения пользования медицинскими услугами, приема фармпрепаратов, обращаемости в поликлиники, лечения в стационарах и т.д.), увеличение производительности труда на 10–15%).

На современном этапе продолжает формироваться структура управления санаторно-курортным делом в Российской Федерации, соответствующая рыночной модели хозяйствования. В рамках Государственной программы развития здравоохранения до 2020 года предусмотрена Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям». Ожидаемые результаты реализации данной Подпрограммы:

- увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов – не менее 45%.

- увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи – не менее 25%.

- доля пациентов, получающих санаторно-курортную помощь должна увеличиться с 9% в 2013 году до 20% от числа нуждающихся пациентов, как взрослых, так и детей в 2020 году.

Заключение. Россия обладает разнообразными природно-рекреационными ресурсами, на базе которых функционируют санаторно-курортные учреждения. Однако существующие проблемы, как в области функционирования самих курортов и организации санаторно-курортного лечения, так и в области курортологии, в современных рыночных условиях делают отрасль неконкурентоспособной [16]. На современном этапе необходима целенаправленная стратегия курортно-рекреационного развития, включающая комплексную оценку существующих и новых природных лечебных ресурсов, их курортное освоение, разработку новых медицинских технологий по применению природных лечебных факторов, а также создание организационно-правовых форм, позволяющих эффективно развивать санаторно-курортную отрасль. Уникальные природные ресурсы, достижения российской курортологии в сочетании с современными формами управления курортов дают возможность сохранения традиций отечественной курортологии и успешного развития санаторно-курортной отрасли.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование проводилось по личной инициативе без стороннего финансирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Разумов А.Н. Значение санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в сохранении здоровья граждан. *Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры.* 2016; 93(2–2): 136–141.
2. Антонюк М.В., Гвозденко Т.А. Медицинская реабилитация пульмонологических больных: современный взгляд на проблему и перспективы в условиях Дальнего Востока. *Бюл. физиологии и патологии дыхания.* 2016; 59: 87–97.
3. Борисова А.В. Иерусалимский Ю.Ю. История развития санаторно-курортного дела в России. *Соврем. проблемы сервиса и туризма.* 2009; 3: 31–34.
4. Ветитнев А.М., Журавлева Л.Б. Курортное дело. М: КНОРУС; 2006; 528 с.
5. Глухов А.Н. Из истории развития курортного дела на Пятигорском курорте (к 225-летию Пятигорского курорта). *Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры.* 2006; 2: 41–48.
6. Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние: становление и развитие (1803–2003). Под ред. Шевченко Ю.Л., Щепина О.П. М.; 2003; 183 с.
7. Ефименко Н.В., Глухов А.Н. Колыбель российской бальнеологии. *Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.* 2014; 3: 49–53.
8. Гайдук С.В., Загоруйченко А.А., Козаченко О.А. Отдельные аспекты совершенствования системы санаторно-курортных учреждений. *Бюл. Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко.* 2015; 1: 41–45.
9. Горшколепов О.И., Морозов А.В. Из истории санаторно-курортного лечения в вооруженных силах России. *Воен.-мед. журн.* 2012; 333(11): 77–81.
10. Поляков Б.А., Кизеев М.В. Эффективность медицинской и хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения санаторного типа в период активной фазы реформирования отрасли и макроэкономической нестабильности. *Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры.* 2010; 2: 59–61.
11. Никитина О.А. Особенности функционирования санаторно-курортного комплекса. *Фундам. исследования.* 2006; 5: 34–38.
12. Лимонов В.И. Проблемы развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в период рыночных отношений (экономический аспект). *Экономика здравоохранения.* 2006; 3–4: 47–51.
13. Ефименко Н.В. От русского бальнеологического общества до инновационных технологий курортного лечения. Пятигорскому государственному научно-исследовательскому институту курортологии ФМБА России 95 лет. *Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры.* 2015; 92(2): 62–66.
14. Гайдук С.В, Гришина Н.К., Сердюковский С.М. Современные тенденции развития санаторно-курортно-

го рынка Российской Федерации. *Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и истории медицины.* 2016; 24(1): 18–21. <http://dx.doi.org/10.1016/0869-866X-2016-1-18-21>

15. Глухов А.Н., Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н. Актуальные вопросы медицинской, социальной и экономической эффективности санаторно-курортного лечения. *Курорт. медицина.* 2014; 1: 2–15.

16. Гвозденко Т.А. Место профилактики и восстановительного лечения в сохранении здоровья // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2014; 2(56): 6–8.

REFERENCES

1. Razumov A.N. The importance of the health resort complex of the Russian Federation in preserving the health of citizens. *Yelling. of balneology, physical therapy and establish. physical culture.* 2016; 93 (2–2): 136–141 (in Russia).
2. Antonyuk M.V., Gvozdenko T.A. Medical rehabilitation of pulmonological patients: a modern view of the problem and prospects in the conditions of the Far East. *Bull. physiology and pathology of respiration.* 2016; 59: 87–97 (in Russia).
3. Borisova A.Y. Jerusalem Y.V. The history of the development of sanatorium-resort business in Russia. *Tell lies. problems of service and tourism.* 2009; 3: 31–34 (in Russia).
4. Vetitnev A.M., Zhuravleva L.B. *Resort.* M. KNORUS; 2006; 528 p.
5. Glukhov A.N. From the history of development of resort business in Pyatigorsk resort (to the 225th anniversary of Pyatigorsk resort). *Yelling. of balneology, physical therapy and establish. physical culture.* 2006; 2: 41–48 (in Russia).
6. Resorts of Caucasian Mineral Waters – national treasure: formation and development (1803–2003). Under the editorship of Shevchenko J. L., Schepina O.P. M.; 2003; p. 183
7. Efimenko N.V., Glukhov A.N. Cradle of Russian balneology. *Physiotherapy, balneology and rehabilitation.* 2014; 3: 49–53 (in Russia).
8. Gayduk S.V., Zagoruychenko A.A., Kozachenko O.A. Some aspects of the improvement of the system of sanatorium-and-Spa institutions. *Bull. National research Institute of public health named After N.Ah. Semashko.* 2015; 1: 41–45 (in Russia).
9. Gorshkolepov O.I., Morozov A.V. from the history of sanatorium treatment in the armed forces of Russia. *Military-honey. zhurn.* 2012; 333 (11): 77–81 (in Russia).
10. Polyakov B.A., Kizeev M.V. Efficiency of medical and economic activity of health care institution of sanatorium type during the active phase of reforming of branch and macroeconomic instability. *Yelling. of balneology, physical therapy and establish. physical culture.* 2010; 2: 59–61 (in Russia).

11. Nikitina O.A. Features of functioning of the sanatorium complex. Foundation pile. researches. 2006; 5: 34–38 (in Russia).
12. Limonov V.I. Problems of development of the health resort complex of the Russian Federation in the period of market relations (economic aspect). Health economics. 2006; 3–4: 47–51.
13. Efimenko N.V. From Russian balneological society to innovative technologies of Spa treatment. Pyatigorsk state research Institute of balneology of FMBA of Russia 95 years. Yelling. of balneology, physical therapy and establish. physical culture. 2015; 92 (2): 62–66 (in Russia).
14. Gayduk S.V., Grishina N.K., Serdyukov S.M. Modern trends of development of sanatorium-and-Spa market of the Russian Federation. Social problems. hygiene, health and medical history. 2016; 24 (1): 18–21 <http://dx.doi.org/10.1016/0869-866X-2016-1-18-21> (in Russia).
15. Glukhov A.N., Efimenko N.V. Kasinova A.S., Chalaya E.N. Topical issues of medical, social and economic efficiency of sanatorium treatment. Spa. medicine. 2014; 1: 2–15 (in Russia).
16. Gvozdenko T.A. The place of preventive and restorative medicine in preservation of health. Health. Medical ecology. Science. 2014; 2(56): 6–8 (in Russia).

Сведения об авторах

М.В. Антонюк, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией восстановительного лечения Владивостокского филиала ДНЦ ФПД-НИИМКВЛ, 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73-г; e-mail: antonyukm@mail.ru; тел. +79143343673;

Т.А. Гвозденко, д.м.н., профессор РАН, г.н.с. лаборатории восстановительного лечения Владивостокского филиала ДНЦ ФПД-НИИМКВЛ, 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73-г.